

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

УДК 616.7878-87

КХАМДАМОВА Bakhora Komiljonovna
KODIROV Umid Arzikulovich
MUHAMMADIYEVA Dilafruz Po'lot qizi.
Samarkand State Medical University, Uzbekistan

INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES

For citation: Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi. Innovative methods of therapy for neurovascular disorders in lumbar spine dorsopathies // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.202-208

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008222>

ABSTRACT

Purpose: The aim of the study is to diagnose neurovascular disorders in lumbar spine dorsopathies, their role in pathogenesis, and to improve treatment methods.

Materials and Methods: In the neurology department of the Samarkand Central Hospital, during 2022-2023, 180 patients were diagnosed with lumbar spine dorsopathy (110 in the main group, 70 in the comparison group), and 40 patients (control group) were examined without this condition. The study involved clinical-neurological examination, laboratory tests (homocysteine, IL10), neuroimaging (lumbar spine X-ray, MRI, CT), instrumental methods (Doppler ultrasound, EMG), pain intensity assessment scale (VAS), and statistical methods.

Results: The analysis of the conducted studies revealed certain signs in the development of vertebral syndrome, which predominated in patients with subjective dorsalgia. However, objective examination showed that in patients with lumbar dorsopathies and radicular syndrome, the pain score in the lower back was 2.8 ± 0.3 points, while in the second group of patients, it was 2.6 ± 0.2 points. In response to the intensity and duration of the pain syndrome, the first group showed predominance of myofixation indicators — the ipsilateral tension of the multifidus muscle symptom — 2.8 ± 0.3 points, while in the second group, it was 2.5 ± 0.2 points. The severity of myofixation in patients with lumbar dorsopathies, dorsalgias, and radicular syndromes was confirmed by determining the coefficient of vertebral syndrome. In the first group of patients, it was 11.5 ± 1.1 units, and in the second group, it was 10.6 ± 1.1 relative units, which corresponds to a severe degree.

Conclusion: The effectiveness of the treatment was analyzed based on the dynamics of neurological damage and neurophysiological study data. Repeated examinations of the patients showed positive dynamics in both groups, but the results were more pronounced in the group receiving additional treatment.

Keywords: Dorsopathy, pain, neurovascular, endothelium, cytoprotector, venotonic, lumbar, spine, homocysteine, il-10.

ХАМДАМОВА Бахора Комилжонова

КОДИРОВ Умид Арзикулович
МУХАММАДИЕВА Дилафруз Пўлот кизи
Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: Диагностика нервно-сосудистых нарушений при дорсопатиях поясничных позвонков, их роль в патогенезе и совершенствование методов лечения.

Материалы и методы: В неврологическом отделении Самаркандской центральной больницы в 2022-2023 годах у 180 пациентов была диагностирована дорсопатия поясничного отдела позвоночника (110 в основной группе, 70 в группе сравнения), а также у 40 пациентов (контрольная группа), обследованных без этой патологии. В исследовании использовались клинично-неврологическое обследование, лабораторные анализы (гомоцистеин, IL-10), нейровизуальные методы (рентгенография поясничного отдела позвоночника, МРТ, КТ), инструментальные методы (УЗДГ, ЭНМГ), шкала оценки интенсивности боли (VAS) и статистические методы.

Результаты: Анализ проведенных исследований выявил определенные признаки в развитии вертебрального синдрома, которые преобладали у пациентов с субъективной дорсалгией. Однако объективное исследование показало, что у пациентов с поясничными дорсопатиями и корешковым синдромом показатель боли в пояснице составил $2,8 \pm 0,3$ балла, в то время как у пациентов второй группы показатель составил $2,6 \pm 0,2$ балла. В ответ на интенсивность и длительность болевого синдрома в первой группе преобладают показатели миофиксации — симптом ipsilateral напряжения многораздельной мышцы — $2,8 \pm 0,3$ балла, в то время как во второй группе этот показатель составил $2,5 \pm 0,2$ балла. Выраженность миофиксации у больных с поясничными дорсопатиями, дорсалгиями и корешковыми синдромами подтверждалась определением коэффициента вертебрального синдрома. В первой группе пациентов этот показатель составил $11,5 \pm 1,1$ единиц, во второй группе — $10,6 \pm 1,1$ относительных единиц, что соответствует тяжелой степени.

Выводы: Эффективность лечения анализировалась на основе динамики неврологического поражения и данных нейрофизиологических исследований. Повторное обследование больных показало положительную динамику в обеих группах, но результаты преобладали в группе, получавшей дополнительное лечение.

Ключевые слова: Дорсопатия, боль, невровакулярный, эндотелий, цитопротектор, венотоник, поясница, позвоночник, гомоцистеин, IL-10.

XAMDAMOVA Baxora Komiljonovna
QODIROV Umid Arziqulovich
MUHAMMADIYEVA Dilafruz Po'lot qizi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

BEL UMURTQASINING DORSOPATIYASIDA NEYROVASKULYAR KASALLIKLARNI DAVOLASHNING INNOVATSION USULLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi: Bel umurtqa pog'onalarining dorsopatiyalarida nervo-sud tizimi buzilishlarini diagnostika qilish, ularning patogenezdagi rolini aniqlash va davolash usullarini takomillashtirish.

Materiallar va metodlar: Samarqand markaziy shifoxonasining nevrologiya bo'limida 2022-2023 yillarda 180 nafar bemorda bel umurtqa pog'onasi dorsopatiyasi (110 nafar asosiy guruhda, 70 nafar solishtirish guruhida) aniqlangan, shuningdek, 40 nafar bemor (nazorat guruhi) ushbu holatga ega

bo'lmagan holda tekshirilgan. Tadqiqotda klinik-nevrologik tekshiruv, laboratoriya tahlillari (gomoцистеин, IL-10), neyrovizualizatsiya (bel umurtqa pog'onasining rentgenografiyasi, MRT, KT), instrumental usullar (UzdG, ENMG), og'riq intensivligini baholash shkalasi (VAS) va statistik usullar qo'llanilgan.

Natijalar: O'tkazilgan tadqiqotlarni tahlil qilish bel umurtqa sindromining rivojlanishida ba'zi belgilarni ko'rsatdi, bu belgilarning ko'proq subyektiv dorsalgia bilan kasallangan bemorlarda uchrashi kuzatildi. Biroq, ob'ektiv tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, bel umurtqa pog'onalari dorsopatiyasi va ildiz sindromi bo'lgan bemorlarda bel og'rig'i balli $2,8 \pm 0,3$ bo'ldi, ikkinchi guruhda esa bu ko'rsatkich $2,6 \pm 0,2$ ballni tashkil etdi. Og'riq sindromining intensivligi va davomiyligiga javoban, birinchi guruhda miofiksatsiya ko'rsatkichlari ustunlik qildi – ipsilateral ko'p bo'linma mushaklarining tarangligi simptomlari – $2,8 \pm 0,3$ ball, ikkinchi guruhda esa bu ko'rsatkich $2,5 \pm 0,2$ ballni tashkil etdi. Bel umurtqa pog'onalari dorsopatiyasi, dorsalgia va ildiz sindromlari bilan kasallangan bemorlarda miofiksatsiyaning aniqligi, umurtqa sindromi koeffitsienti yordamida tasdiqlandi. Birinchi guruh bemorlarida bu ko'rsatkich $11,5 \pm 1,1$ birlikni, ikkinchi guruhda esa $10,6 \pm 1,1$ nisbiy birlikni tashkil etdi, bu esa og'ir darajani anglatadi.

Xulosa: Davolash samaradorligi nevrologik zararlanish dinamikasi va neyrofiziolitik tadqiqotlar ma'lumotlari asosida tahlil qilindi. Bemorlarni qayta tekshirish natijalari har ikkala guruhda ijobiy dinamikani ko'rsatdi, ammo qo'shimcha davolanish olgan guruhda natijalar sezilarli darajada yaxshi bo'ldi.

Kalit so'zlar: Dorsopatiya, og'riq, neyrovaskulyar, endotelry, sitoprotektor, venotonik, bel, umurtqa, gomotsistein, IL-10.

Введение: Сегодня хроническая боль в спине-серьезная медицинская и социальная проблема, которая имеет большую ахамию, что приводит к увеличению прямых затрат на лечение, снижению трудоспособности и увеличению всех причин инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «...в развитых странах его распространенность достигает 40-80%, а ежегодная заболеваемость составляет 5%». При дорсопатиях-патогенезе сосудистых изменений-не всегда учитываются нарушения венозного кровообращения, клинические проявления которых еще недостаточно изучены. Однако сосудистые заболевания венозного генеза гораздо шире, чем нарушения артериального кровообращения. В работах многих исследователей доказано, что нервные структуры спинного мозга очень чувствительны к гипоксии. Спинальная гипоксия является выражением венозного угнетения, которое возникает в результате развития внутриканальной венозной гипертензии

Цель исследования: Диагностика нервно-сосудистых нарушений при дорсопатиях поясничных позвонков, их роль в патогенезе и совершенствование методов лечения.

Материалы и методы: В неврологическом отделении Самаркандской центральной больницы в 2022-2023 годах у 180 пациентов была диагностирована дорсопатия поясничного отдела позвоночника (110 в основной группе, 70 в группе сравнения), а также у 40 пациентов (контрольная группа), обследованных без этой патологии. В исследовании использовались клиничко-неврологическое обследование, лабораторные анализы (гомоцистеин, IL-10), нейровизуальные методы (рентгенография поясничного отдела позвоночника, МРТ, КТ), инструментальные методы (УЗДГ, ЭНМГ), шкала оценки интенсивности боли (VAS) и статистические методы.

Результаты. Анализ проведенных исследований выявил определенные признаки в развитии вертебрального синдрома, которое преобладало у пациентов с субъективной дорсалгией. Однако объективное исследование показало, что у пациентов с поясничными дорсопатиями и корешковым синдромом показатель боли в пояснице составил $2,8 \pm 0,3$ балла, тогда как у пациентов второй группы показатель составил $2,6 \pm 0,2$ балла. В ответ на интенсивность и длительность болевого синдрома в первой группе преобладают показатели миофиксации - симптом ипсилатерального напряжения многораздельной мышцы - $2,8 \pm 0,3$ балла, а во второй группе - $2,5 \pm 0,2$ балла. Выраженность миофиксации у больных с

поясничными дорсопатиями, дорсалгиями и корешковыми синдромами подтверждалась определением коэффициента вертебрального синдрома. В первой группе пациентов 11,5±1,1 ед., у больных второй группы - 10,6 ± 1,1 относительных ед., что соответствует тяжелой степени.

Таблица-1

Результаты дуплексного сканирования сосудов ног у пациентов основной группы

Показатели ДС (M±t)		Контроль	Основная группа		P1	P2	P3
			D	S			
			Больная нога	Здоровая нога			
Общая бедренная артерия	ПСС(см\се)	95,0±9,1	92,4±9,3	92,1±9,1	>0,05	>0,05	>0,05
	КДС(см\сек)	14,7±1,5	14,8±1,5	13,8±1,4	>0,05	>0,05	>0,05
	ИПС	0,84±0,09	0,85±0,09	0,85±0,08	>0,05	>0,05	>0,05
Подколенная артерия	ПСС(см\сек)	72,1±7,3	70,8±7,1	70,5±7,0	>0,05	>0,05	>0,05
	КДС(см\сек)	13,1±1,2	11,4±1,2	11,4±1,2	>0,05	>0,05	>0,05
	ИПС	0,83±0,09	0,82±0,08	0,82±0,08	>0,05	>0,05	>0,05

Как видно из 1-й таблицы, у пациентов основной группы общие показатели и параметры УЗДГ подколенных артерий совпадали с таковыми в контрольной группе. На пораженной стороне наблюдалось значительное снижение пиковых систолических и конечных диастолических скоростей в задних крупных большеберцовых и дорсальных артериях. Эти изменения в дистальных артериях пораженной ноги свидетельствовали о снижении периферического кровотока на фоне увеличения кровообращения, что указывает на повышение тонуса и уменьшение эластичности исследуемых сосудов.

Результаты комплексного лечения нервно-сосудистых нарушений при дорсопатиях поясничного отдела позвоночника анализируются методы и методы лечения, результаты комплексного лечения больных с болевым синдромом и нейроваскулярными расстройствами при дорсопатиях. Внимание сосредоточено на динамике болевого синдрома при дорсопатиях, изменениях клиничко-лабораторных исследований, электрофизиологических данных.

Таблица 2

Результаты сравнительного исследования признаков эндотелиальной дисфункции и воспаления

Показатели	Группа IA (n-50) до добавления диосмина и ребамипида к традиционному лечению	Группа IA (n-50) после добавления диосмина и ребамипида к традиционному лечению	Сравнительные результаты исследования эндотелиальной дисфункции и признаков воспаления
Интерлейкин -10 (пкг/мл)	5,5 (5,56; 5,58)	0,57 (0,64; 0,68)	- 4,34 + 0,28
Гомоцистеин (00-15 мкмоль\л)	19,12 (18,47; 19,59)	5,78 (5,56; 5,60)	-12,54+0.27

Результаты сравнительного изучения эндотелиальной дисфункции и признаков воспаления в периферической крови у пациентов с острым этапом радикулопатий (табл. 2) не показали значительных различий с контрольной группой (III) (p<0,001), а в группе IB, по результатам лечения, концентрация интерлейкина-10 составила 0,57 [0,57; 0,60] пкг/мл. Определения интерлейкина-10 в малых группах имели статистически значимое значение (p<0,001). Согласно результатам лечения, уровень интерлейкина-10 в основной группе был в 5,7 раза ниже по сравнению с контрольной группой. Определение содержания гомоцистеина между группами IA и IB также имело статистически значимую разницу (p<0,001). После курса

лечения в основной группе уровень гомоцистеина в периферической крови был на 1,95 раза ниже.

Таблица 3

Параметры ЭНМГ перонеального нерва у пациентов первой и второй группы с повреждением корешка L5

ЭНМГ Показатели	Малых группах				P1	P2	P3	P4
	Первая группа		Вторая группа					
	До лечения (M±t)	После лечения (M±t)	До лечения (M±t)	После лечения (M±t)				
РЛ	3,8 ± 0,4	3,5± 0,3	3,6±0,4	2,5± 0,3	>0,05	>0,05	<0,05	<0,05
СПИ	44,3± 4,2	46,7± 4,3	48,2±4,1	51,4± 4,2	>0,05	>0,05	<0,05	<0,05

Как показано в таблицы 3 до начала лечения у пациентов первой и второй малых групп наблюдалось постепенное снижение скорости распространения импульса и увеличение задержки на поврежденной стороне. Это указывало на необходимость передачи импульсов по миелинизированным волокнам. После лечения у пациентов была отмечена улучшенная проводимость (скорость проведения импульсов) и снижение задержки на поврежденной конечности (РЛ), что свидетельствует о нормализации функционального состояния периферических нервов и улучшении передачи импульсов.

Таблица 5

Данные дуплексного сканирования у пациентов первой и второй малых групп

Показатели УЗДГ (M±t)		В малых группах				P1	P2	P3	P4
		Первая группа		Вторая группа					
		До лечения	После лечения	До лечения	После лечения				
Задняя б/берцовая артерия	ПСС (см/сек)	44,5±4,5	49,6±5,0	43,7±4,4	57,6±5,9	>0,05	>0,05	>0,05	0,05
	КДС (см/сек)	9,2± 0,9	9,5±0,9	9,0±0,9	16,8±1,7	>0,05	>0,05	>0,05	0,05
	ИПС	0,80±0,08	0,81±0,09	0,82±0,08	0,71±0,08	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
Тыльная артерия стопы	ПСС (см\сек)	35,4± 3,6	36,4±3,6	34,4±3,5	49,8±5,0	>0,05	>0,05	>0,05	0,05
	ТДТ (см\сек)	8,8± 0,09	8,8± 0,09	8,1±0,08	12,5±1,3	>0,05	>0,05	>0,05	0,05
	ИПС	0,75±0,07	0,76±0,08	0,77±0,08	0,75±0,08	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05

Представленная таблица показывает, что до начала лечения у пациентов первой и второй малых групп наблюдалось снижение характеристик скорости потока в дистальных участках (КДС) и общей дистальной толщины (ТДТ), что подтверждает наличие невровакулярных заболеваний нижних конечностей. После лечения пациенты второй малой группы продемонстрировали улучшение показателей ПСС и ТДТ по сравнению с первой группой, что указывает на нормализацию периферического кровообращения. Таким образом, диосмин и ребамипид способствуют восстановлению гемодинамики и нормализации тонуса периферических кровеносных сосудов.

Комплексное лечение больных с болевым синдромом и нейрососудистыми нарушениями при дорсопатиях проводилось с учетом степени выраженности болевого синдрома, основного патогенетического механизма формирования вертебрального синдрома, локализации и характера экстравертебральной симптоматики. Всем обследованным пациентам было назначено комплексное лечение, рекомендованное в настоящее время для изучаемой нозологии (Е.В. Подчуфарова, 2012), включающее медикаментозное лечение, ортопедические мероприятия, физиотерапию, лечебную физкультуру. Медикаментозное лечение заключалось в следующем:

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), миорелаксанты, витаминный комплекс Б группы, хондропротекторы, дегидратация.

Рис.1

Рис.1 показывает, что в 86% случаев у пациентов, получавших диосмин и ребагит, наблюдалось значительное улучшение. У пациентов, получавших стандартное лечение, этот показатель составил 55%. У пациентов, получавших диосмин и ребагит, средняя продолжительность пребывания в стационаре сократилась на 2 дня. Кроме того, первая группа больных была разделена на группы IA, IB. 50 больных малой группы ПД были включены в стандартную схему лечения с комплексным лечением ангиопротекторно-венотоническими и цитопротекторы. Вторая малая группа IB — 55 человек — получала стандартное лечение. В обеих группах оценка эффективности терапии проводилась через 4 недели после начала лечения, а затем через 8 недель. Все пациенты завершили исследование согласно плану со 100% соблюдением режима лечения.

Заключение: Полученного лечения анализировали с учетом динамики неврологического поражения и данных нейрофизиологических исследований. Повторное обследование больных показало положительную динамику в обеих группах, но результаты преобладали в группе, получавшей дополнительное лечение.

В основной группе больных уровень гомоцистеина в сыворотке периферической крови после курса лечения снизился в 1,95 раза. Показатели боли по шкале ВАШ улучшились с 9–10 баллов до 2–3 баллов. ИЛ10 0,57 [0,57; Результаты в подгруппах при концентрации [0,60] пг/мл были статистически значимыми ($p < 0,001$). Исследование показало, что включение в комплексную терапию больных поясничной радикулопатией в стадии обострения венотоника диосмина и кетопротектора ребамипида способствовало восстановлению гемодинамики и приводило к нормализации эндотелиальных маркеров. (ИЛ 10, гомоцистеин). Более быстрое снижение интенсивности боли наблюдалось при оценке по шкале ВАШ.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

- Ziyadulloevna, K. S., & Komiljonovna, K. B. (2024). Бел умуртқалари дорсопатияларида нейроваскуляр бузилишлар диагностикасида ултратовуш дуплекс сканерлаш. *Journal of biomedicine and practice*, 9(1). (In Uzb)
- Хакимова, С. З., Хамдамова, Б. К., & Кодиров, У. О. (2023). Лабораторное диагностирование воспалительного метаморфизма и маркеров дисфункции эндотелия у больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатиях бруцеллёзного генеза. *Uzbek journal of case reports*, 3(1), 17-21. (In Russ)
- Komiljonovna, K. B., Ziyadulloevna, K. S., & Arzikulovich, K. U. (2022). Особенности нейроваскулярного состояния позвоночника при дорсопатиях у больных с сахарным диабетом. *Journal of biomedicine and practice*, 7(6). (In Russ)
- Ziyadulloevna, K. S., Komiljonovna, K. B., & Arzikulovich, K. U. (2023). Modern concepts of degenerative diseases of the spine and their diagnosis. *Journal of biomedicine and practice*, 8(3).

5. Samiev A.S., Mavlyanova Z.F. Comprehensive rehabilitation of patients with lumbar spondylogenic radiculopathies. Science and education issn 2181-0842 voliume 4, issu 2. 2023. Pp.453-461. .(In Russ).
6. Anderson, J. A. (1987). Dorsopathies. Bailliere's Clinical Rheumatology, 1(3), 561-582.
7. Bolotov, D. D., Golovina, T. V., & Yushko, A. A. (2016). The optimization algorithm of rehabilitation measures in patients with dorsopathies. Bulletin of Rehabilitation Medicine, 15(2), 38-44.
8. Khakimova S.Z, Akhmadeeva L.R. Markers of endothelial dysfunction in distal vessels of patients with chronic pain syndrome in dorsopathies of various origins. Uzbek journal of case reports.2022;l. 2:26-30 (In Russ.)
9. Khakimova S.Z, Atokhodjaeva D.A. Features of Pain Syndrome of Patients with Brucellosis if Damaged Nervous System.Medico-legal update. 2020;20:3. (In Russ)
10. Mulleman D, Mammou S, Griffoul I, Watier H, Goupille P. Pathophysiology of disk-related sciatica. I. – Evidence supporting a chemical component. Joint Bone Spine. 2006;73:151–158.
11. Novoseltsev SV. Pathogenetic mechanisms of the formation of lumbar spondylogenic neurological syndromes in patients with herniated lumbar discs. Manual Therapy 2010;3:77-82 (In Russ.)
12. Asadullaev M.M. Acute pain syndrome in vertebroneurology and its correction. Scientific and practical journal. Neurology.2005;1(25):5-8 (In Russ.)
13. Samibaev R, Samiev A, Mamurova I. Clinical and electroneuromyographic diagnosis and rehabilitation of vertebrogenic lumbosacral radiculopathy. Youth and medical science in the XXI century. 2017;179-179 (In Russ.)
14. Skoromets AA, Skoromets AP, Skoromets TA. Neurological status and its interpretation. Educational guide for doctors. MEDpress-inform, 2013;43 (In Russ.)
15. Tikhanova EP, Sergeeva IV. Clinical manifestations of neurobrucellosis. Modern problems of science and education.2013;4 (In Russ.)
16. Tretyakov AV, Tretyakov VP. Clinical and neuroimaging comparisons of pain syndrome in lumbosacral dorsopathy. Neurological Bulletin. 2010;7(3):55-59 (In Russ.)
17. Хакимова, С. З., Хамдамова, Б. К., & Кодиров, У. О. (2023). Лабораторное диагностирование воспалительного метаморфизма и маркеров дисфункции эндотелия у больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатиях бруцеллёзного генеза. Uzbek journal of case reports, 3(1), 17-21 (In Russ)
18. Vershchagin N.V. “Pathology of the vertebrobasilar system and cerebrovascular accidents.” – M. Medicine. 1980 – 312 p. (In Russ.)
19. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157. Retrieved from
20. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan.Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
21. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N., Ugli M. S. T. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2024. – Т. 6. – №. 02. – С. 16-25
22. Хакимова, С. З., Хамдамова, Б. К., & Кодиров, У. О. (2022). Uzbek journal of case reports. Uzbek journal of case reports (In Uzb)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000